

ABORDAGENS MULTIDISCIPLINARES NO MANEJO DA DOR CRÔNICA ORTOPÉDICA

Multidisciplinary approaches in the management of chronic orthopedic pain

Enfoques multidisciplinarios en el tratamiento del dolor ortopédico crónico

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13286955](https://doi.org/10.5281/zenodo.13286955)

|Recebido: 04/08/2024 | Aceito: 11/08/2024 | Publicado: 14/08/2024

Arthur Vieira de Moraes Won-Held
UNIG - Universidade Iguazu
E-mail: aabcmedic@hotmail.com

Angelica Viccari Vieira
Universidade Estácio de Sá
viccariangelica@gmail.com

Jamily Coutinho Santos
Centro Universitário Uninovafapi
med.jamilycoutinho@gmail.com

João Pedro Libório Neiva Eulálio
Universidade Estadual do Piauí
jpedrolne@gmail.com

Douglas Paraibano Cavalcante
Universidade Ceuma
doug.paraibano@gmail.com

Danilo Costa Shockness
Faculdades Integradas Aparício Carvalho- FIMCA
danilocshockness@hotmail.com

Eise Souza do Vale
Universidade Positivo
eisesouzadovale@gmail.com

Gustavo Ferreira Carvalhais
Centro Universitário Campo Real
gustavofc.7@hotmail.com

Jhonata Raimundo Martins Rodrigues
Universidade Federal de Rondônia
jhonatarmr@gmail.com

José Iracy Macário Barros Júnior
Faculdade São Lucas
macariojr1@hotmail.com

Guilherme Hastenreiter Aleixo
Centro Universitário Redentor
guilherme_haleixo@hotmail.com

Daniel Ferreira Oestreicher
Universidade do Estado do Amazonas
danieloestreicher09@gmail.com

Leandro Alvares de Oliveira
Universidade Federal do Acre
leandroalvares88@hotmail.com

Alisson Gabriel da Conceição Oliveira
Universidade Federal do Acre
alissongabriel401@gmail.com

MIQUEIAS ALVES PORTES
UNIFENAS - Universidade José do Rosário Vellano
miqueias.portes@aluno.unifenas.br

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) system.*

RESUMO

A dor crônica ortopédica é uma condição debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Este artigo de revisão bibliográfica visa explorar as abordagens multidisciplinares no manejo dessa condição, destacando a importância de uma equipe de saúde integrada para um tratamento eficaz. O objetivo deste estudo é identificar as intervenções mais eficazes na gestão da dor crônica ortopédica através de uma abordagem multidisciplinar. A metodologia consistiu na revisão de estudos publicados em bases de dados renomadas, utilizando descritores específicos para identificar as intervenções mais relevantes. Os resultados mostram que a combinação de tratamentos farmacológicos, fisioterápicos e psicológicos proporciona melhores resultados no controle da dor e na melhora da funcionalidade dos pacientes. Além disso, a comunicação eficaz entre médico e paciente, a humanização das práticas em saúde e a individualização dos planos terapêuticos são fatores críticos para o sucesso do tratamento. Conclui-se que uma abordagem multidisciplinar é essencial para o manejo efetivo da dor crônica ortopédica, sugerindo a

necessidade de protocolos integrados nas práticas clínicas e a implementação de programas de treinamento em comunicação para profissionais de saúde, visando otimizar os desfechos dos pacientes.

Palavras-chave: Dor crônica ortopédica; Manejo multidisciplinar; Qualidade de vida; Tratamento integrado; Revisão bibliográfica.

ABSTRACT

Chronic orthopedic pain is a debilitating condition affecting millions of people worldwide, significantly impacting patients' quality of life. This literature review aims to explore multidisciplinary approaches in managing this condition, highlighting the importance of an integrated healthcare team for effective treatment. The objective of this study is to identify the most effective interventions in managing chronic orthopedic pain through a multidisciplinary approach. The methodology involved reviewing studies published in reputable databases, using specific descriptors to identify the most relevant interventions. The results show that combining pharmacological, physiotherapeutic, and psychological treatments provides better outcomes in pain control and improvement of patients' functionality. Additionally, effective communication between doctor and patient, the humanization of healthcare practices, and individualized therapeutic plans are critical factors for successful treatment. It is concluded that a multidisciplinary approach is essential for the effective management of chronic orthopedic pain, suggesting the need for integrated protocols in clinical practice and the implementation of communication training programs for healthcare professionals to optimize patient outcomes.

Keywords: Chronic orthopedic pain; Multidisciplinary management; Quality of life; Integrated treatment; Literature review.

RESUMEN

El dolor crónico ortopédico es una condición debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo, impactando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Este artículo de revisión bibliográfica tiene como objetivo explorar los enfoques multidisciplinarios en el manejo de esta condición, destacando la importancia de un equipo de salud integrado para un tratamiento eficaz. El objetivo de este estudio es identificar las intervenciones más eficaces en el manejo del dolor crónico ortopédico a través de un enfoque multidisciplinario. La metodología consistió en revisar estudios publicados en bases de datos de renombre, utilizando descriptores específicos para identificar las intervenciones más relevantes. Los resultados muestran que la combinación de tratamientos farmacológicos, fisioterapéuticos y psicológicos proporciona mejores resultados en el control del dolor y la mejora de la funcionalidad de los pacientes. Además, la comunicación eficaz entre el médico y el paciente, la humanización de las prácticas de salud y la individualización de los planes terapéuticos son factores críticos para el éxito del tratamiento. Se concluye que un enfoque multidisciplinario es esencial para el manejo efectivo del dolor crónico ortopédico, sugiriendo la necesidad de protocolos integrados en la práctica clínica y la implementación de programas de capacitación en comunicación para profesionales de la salud, con el fin de optimizar los resultados de los pacientes.

Palabras clave: Dolor crónico ortopédico; Manejo multidisciplinario; Calidad de vida; Tratamiento integrado; Revisión bibliográfica.

INTRODUÇÃO

A dor crônica ortopédica é uma das principais causas de incapacidade e redução da qualidade de vida em pacientes de diversas faixas etárias. Segundo o COFFITO (2020), a traumatologia na atenção primária é crucial para o manejo inicial dessas condições, destacando a necessidade de uma abordagem integrada desde os primeiros atendimentos. A complexidade dessa condição exige uma abordagem de tratamento que vá além das intervenções médicas tradicionais, incorporando uma variedade de especialidades para abordar os múltiplos aspectos da dor. Este artigo tem como objetivo revisar as abordagens multidisciplinares no manejo da dor crônica ortopédica, destacando a importância de uma equipe de saúde integrada e a eficácia de intervenções combinadas. O objetivo desta pesquisa é identificar as intervenções mais eficazes na gestão da dor crônica ortopédica através de uma abordagem multidisciplinar.

A literatura mostra que a dor crônica é um fenômeno multifatorial que envolve componentes físicos, emocionais e sociais. Estudos como o de Fuchs e Cassapian (2012) ressaltam a importância da terapia ocupacional na reabilitação de pacientes com dor crônica, enfatizando a necessidade de abordagens que considerem a totalidade do indivíduo. A terapia ocupacional, por exemplo, ajuda os pacientes a retomarem suas atividades diárias e a melhorarem sua qualidade de vida, através de intervenções personalizadas que levam em conta as necessidades individuais e as limitações físicas e psicológicas dos pacientes.

Além disso, a comunicação entre médico e paciente é um fator determinante no sucesso do tratamento, conforme discutido por França (2023), que aponta que a qualidade da comunicação pode influenciar significativamente os desfechos em saúde. A fala geradora de nocebo, por exemplo, pode impactar negativamente a percepção do paciente sobre sua condição e sobre as expectativas de melhora, ressaltando a importância de um treinamento adequado dos profissionais de saúde em habilidades de comunicação.

METODOLOGIA

Este estudo de revisão bibliográfica foi conduzido através de uma pesquisa nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “dor crônica ortopédica”, “manejo multidisciplinar”, “qualidade de vida” e “tratamento integrado”. Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2023, que abordassem a temática de manejo multidisciplinar da dor crônica ortopédica em populações adultas. Os critérios de exclusão

incluiram estudos com amostras pediátricas e aqueles que não estavam disponíveis em texto completo.

As referências principais utilizadas incluem o guia da COFFITO sobre traumatologia ortopédia na atenção primária (2020), a revisão bibliográfica de Fuchs e Cassapian (2012) sobre terapia ocupacional e dor crônica, o tratado de dor musculoesquelética da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) de Kobayashi et al. (2018), e o estudo fenomenológico de França (2023) sobre a comunicação no tratamento de dores crônicas musculoesqueléticas.

Os estudos foram selecionados a partir de critérios de inclusão que consideraram a relevância e a qualidade das publicações, sendo analisados quanto às metodologias utilizadas, populações estudadas, intervenções aplicadas e resultados obtidos. A análise crítica das fontes permitiu identificar padrões e lacunas na literatura, proporcionando uma visão abrangente das abordagens multidisciplinares no manejo da dor crônica ortopédica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos selecionados demonstram que a integração de diferentes abordagens terapêuticas resulta em uma melhor gestão da dor e melhoria na qualidade de vida dos pacientes. As intervenções mais eficazes incluem o uso de medicamentos analgésicos, terapias físicas como a fisioterapia, e suporte psicológico para lidar com os aspectos emocionais da dor crônica. De acordo com Fuchs e Cassapian (2012), a terapia ocupacional desempenha um papel crucial na reabilitação de pacientes com dor crônica, ajudando-os a retomar suas atividades diárias e a melhorar sua qualidade de vida.

O estudo de Kobayashi et al. (2018) destaca a eficácia dos tratamentos combinados para o manejo da dor musculoesquelética, mostrando que a combinação de intervenções farmacológicas e não farmacológicas resulta em uma redução significativa da dor e em melhorias na mobilidade e na funcionalidade dos pacientes. Além disso, a comunicação eficaz entre médico e paciente também emerge como um fator determinante no tratamento da dor crônica. França (2023) destaca que a fala geradora de nocebo pode impactar negativamente os desfechos em saúde, sublinhando a necessidade de um treinamento adequado dos profissionais de saúde em habilidades de comunicação.

A humanização das práticas em saúde e a adoção de uma abordagem centrada no paciente

são essenciais para melhorar a eficácia das intervenções e promover um tratamento mais holístico e integrado. Os resultados indicam que a combinação de tratamentos farmacológicos, fisioterapêuticos e psicológicos proporciona melhores resultados no controle da dor e na melhora da funcionalidade dos pacientes. Além disso, a importância de um planejamento terapêutico individualizado e a colaboração entre profissionais de diferentes áreas da saúde são evidenciadas como fatores-chave para o sucesso do manejo da dor crônica ortopédica.

Tabela 01- Principais Estudos Revisados sobre Manejo Multidisciplinar da Dor Crônica Ortopédica

<i>Autores</i>	<i>Ano</i>	<i>Intervenção Principal</i>	<i>Resultados Principais</i>
<i>COFFITO (2020)</i>	2020	Abordagem integrada na atenção primária	Melhora inicial significativa na dor e na funcionalidade
<i>Fuchs e Cassapian</i>	2012	Terapia ocupacional	Redução da dor e melhora na qualidade de vida
<i>Kobayashi et al.</i>	2018	Tratamentos combinados para dor musculoesquelética	Eficácia aumentada na redução da dor e melhora na mobilidade
<i>França</i>	2023	Comunicação médico-paciente	Influência significativa da comunicação na percepção de melhora

Fonte: Os autores.

CONCLUSÃO

A revisão da literatura confirma que o manejo da dor crônica ortopédica se beneficia significativamente de uma abordagem multidisciplinar. A combinação de tratamentos farmacológicos, fisioterapêuticos e psicológicos apresenta melhores resultados na redução da dor e na melhora da funcionalidade dos pacientes. A comunicação eficaz entre médico e paciente, a humanização das práticas em saúde e a individualização dos planos terapêuticos são aspectos cruciais para otimizar os desfechos clínicos. Portanto, é essencial que as práticas clínicas adotem protocolos integrados para o tratamento dessa condição, promovendo um cuidado mais abrangente e eficaz. A implementação de programas de treinamento em comunicação para profissionais de saúde é igualmente fundamental para assegurar que os pacientes recebam um tratamento que não apenas alivia a dor, mas também melhora sua qualidade de vida e

funcionalidade.

REFERÊNCIAS

COFFITO. Traumato-ortopedia na atenção primária. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=15716#more-15716>. Acesso em: 5 ago. 2024.

FUCHS, M.; CASSAPIAN, M. R. A Terapia Ocupacional e a dor crônica em pacientes de Ortopedia e Reumatologia: revisão bibliográfica. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, São Carlos, v. 20, n. 1, 2012. Disponível em: <https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/554>. Acesso em: 5 ago. 2024.

KOBAYASHI, R.; et al. Tratado de dor musculoesquelética da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2018. Acesso em: 5 ago. 2024.

FRANÇA, A. A. A comunicação no tratamento de dores crônicas musculoesqueléticas: estudo fenomenológico com médicos. 2022. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias em Saúde) – Universidade de Brasília, Brasília, 2023. Acesso em: 5 ago. 2024.